

ISSN:
3030-3311

JCWS

**Volumel2
Issue17
September
2024**

OpenAIRE | EXPLORE

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

INDEX

SUPPORT RESULT
JOURNALS

JOURNAL OF CONTEMPORARY WORLD STUDIES

www.bestjournalup.com

VOLUME | 2 ISSUE | 7 SEPTEMBER | 2024

ТОМ | 2 ВЫПУСК | 7 СЕНТЯБРЬ | 2024

JILD | 2 SON | 7 SENTYABR | 2024

ISSN: 3030-3311

JCWS

Scientific journal of “Journal of Contemporary World Studies”:

This collection has published articles accepted into the scientific journal “Journal of Contemporary World Studies” Part 7, 2024.

All articles within the Journal were assigned the unique DOI number and indexed in Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus international scientific bases.

The materials of the journal can be used by professors, independent researchers, doctorates, undergraduates, students, teachers of lyceums and schools, scientific staff and all those interested in science.

Note! The authors are personally responsible for the veracity of the figures, reports, data in scientific articles included in the collection of journal Materials and the correctness of the quotes presented.

Научный журнал “Журнал изучения современного мира”:

В этом сборнике опубликованы статьи, принятые в научный журнал «Журнал изучения современного мира» № 2 за 2024 год, Часть 7.

Ко всем статьям в журнале был прикреплен уникальный номер doi, проиндексированный в международных научных базах zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus.

Материалы журнала доступны преподавателям, независимым исследователям, докторантам, магистрантам, студентам, преподавателям средних школ и колледжей, научным сотрудникам, а также всем, кто интересуется наукой.

Примечание! Авторы несут персональную ответственность за достоверность цифр, отчетов, информации в научных статьях, включенных в сборник материалов журнала, и правильность цитирования.

«Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali» ilmiy jurnali:

Ushbu to‘plamda «Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali» ilmiy jurnali 2024 yil 2-soni 7-qismiga qabul qilingan maqolalar nashr etilgan.

Jurnal tarkibidagi barcha maqolalarga DOI unikal raqami biriktirilib, Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus xalqaro ilmiy bazalarida indekslandi.

Jurnal materiallaridan professor-o‘qituvchilar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistrantlar, talabalar, litsey-kollejlar va maktab o‘qituvchilari, ilmiy xodimlar hamda barcha ilm-fanga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Eslatma! Jurnal materiallari to‘plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, hisobotlar, ma’lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

<https://supportresult.uz/>

<p>Journal of Contemporary World Studies VOLUME 2, ISSUE 7, SEPTEMBER, 2024</p>	<p>Журнал изучения современного мира ТОМ 2, ВЫПУСК 7, СЕНТЯБРЬ, 2024 г.</p>	<p>Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali JILD 2, NASHR/ 7, SENTYABR, 2024</p>
<p><u>EDITOR-IN-CHIEF</u> Soy Marina Petrovna Associate professor, PhD, Department of Economics and Tourism of the Jizzakh Branch of the National Mirzo Ulugbek University of Uzbekistan</p> <p><u>EDITORIAL BOARD</u> Bobanazarova Jamila Kholmurodovna Professor, Doctor of Economic Sciences, Jizzakh Polytechnic Institute</p> <p>Samadkulov Mukhammadjon Islom ugli Head of the Department "General Sciences", Associate Professor of the Yangiyer branch of the Tashkent Institute of chemistry and technology</p> <p><u>EDITORIAL SECRETARY</u> Saitov Sirojiddin Abduvalievich Senior lecturer of the Department of Economics and tourism of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek</p> <p><u>PRINTMAKER</u> Kamolov Dostonbek Rustam ogli Trainee teacher of the Department of Social sciences and physical culture of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek</p>	<p><u>ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР</u> Цой Марина Петровна Доцент, кандидат экономических наук, кафедра экономики и туризма Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p> <p><u>РЕДАКЦИОННАЯ</u> <u>КОЛЛЕГИЯ</u> Бобоназарова Джамиля Холмуродовна Профессор, доктор экономических наук, Джизакский политехнический институт</p> <p>Самадкулов Мухаммаджон Ислом угли Заведующий кафедрой "Общие науки", доцент Янгиеровского филиала Ташкентского химико- технологического института</p> <p><u>СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ</u> Сайтов Сироджиддин Абдувалиевич Старший преподаватель кафедры экономики и туризма Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p> <p><u>ПОДГОТОВКА К</u> <u>ПУБЛИКАЦИИ</u> Камолов Достонбек Рустам угли Преподаватель-стажер кафедры общественных наук и физической культуры Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p>	<p><u>BOSH MUHARRIR</u> Soy Marina Petrovna Jizzax filiali Iqtisodiyot va turizm kafedrasida dotsenti, F. F. n. O'zbekiston Milliy Mirzo Ulug'bek universiteti</p> <p><u>TAHRIRIYAT KENGASHI</u> Bobanazarova Jamila Xolmurodovna Jizzax Politexnika instituti professori, iqtisod fanlari doktori</p> <p>Samadqulov Muxammadjon Islom o'g'li "Umumkasbiy Fanlar" kafedrasida mudiri, Toshkent kimyo- texnologiya instituti Yangiyer filiali dotsenti</p> <p><u>TAHRIRIYAT KOTIBI</u> Saitov Sirojiddin Abduvalievich Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali Iqtisodiyot va turizm kafedrasida katta o'qituvchisi</p> <p><u>NASHRGA</u> <u>TAYYORLOVCHI</u> Kamolov Dostonbek Rustam o'g'li Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat kafedrasida stajyor o'qituvchisi</p>

JCWS

AUTHOR

Bozorboyev Diyorbek Po'lat o'g'li

*O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax
filiali talabasi.*

Bozorboyev Diyorbek Pulat ugli

*Student of Jizzakh branch of the National
University of Uzbekistan.*

Базарбаев Диярбек Пулат оглы

*Студент Джизакского филиала
Национального университета
Узбекистана.*

**©2024. Bozorboyev Diyorbek
Pulat ugli.**

RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLAR UCHUN XALQARO SAVDONING YUTUQ VA ZARARLARI

ACHIEVEMENTS AND LOSSES OF INTERNATIONAL TRADE FOR DEVELOPING COUNTRIES

УСПЕХИ И УБЫТКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

ANNOTATSIYA

Xalqaro savdo turli davlat-milliy xo'jaliklari o'rtasidagi tovar va xizmatlarning ayirboshlash jarayoni hisoblanadi. Rivojlanayotgan mamlakatlar uchun xalqaro savdo nafaqat iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, balki o'zini global iqtisodiyotga integratsiyalash uchun imkoniyat sifatida qaraladi. Hamda bunday jarayonda yutuqlar va kamchiliklar paydo bo'ladi. Ushbu maqolada, xalqaro savdoning rivojlanayotgan mamlakatlar uchun yutuq va kamchilik tamonlari ko'rib chiqiladi.

ANNOTATION

International trade is the process of exchange of goods and services between different state-National farms. For developing countries, international trade is seen as an opportunity not only to stimulate economic growth, but also to integrate itself into the global economy. And in such a process, achievements and shortcomings appear. This article examines the achievement and disadvantage of international trade for developing countries.

АННОТАЦИЯ

Международная торговля-это процесс обмена товарами и услугами между различными государственно-национальными хозяйствами. Для развивающихся стран международная торговля рассматривается как возможность не только стимулировать экономический рост, но и интегрироваться в мировую экономику. И в этом процессе появляются преимущества и недостатки. В этой статье рассматриваются преимущества и недостатки международной торговли для развивающихся стран.

KALIT SO'ZLAR

xalqaro savdo, eksport, import, investitsiyalar oqimi.

KEYWORDS

International Trade, Export, import, investment flow.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

международная торговля, экспорт, импорт, поток инвестиций.

Kirish

Xalqaro savdo bu turli davlatlar va milliy xo'jaliklar o'rtasida tovar va xizmatlarning ayirboshlash jarayonidir. Bu jarayon mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni mustahkamlaydi va ularga o'zlarida yetishmayotgan resurslar, texnologiyalar yoki mahsulotlarni boshqalardan olish imkonini beradi. Shu bilan birga, ular o'zlaridagi ortiqcha mahsulotlarni yoki xizmatlarni boshqa mamlakatlarga eksport qilish orqali daromad oladi.

Xalqaro savdo ikki asosiy shaklda amalga oshiriladi:

Eksport – bir mamlakat o'zida ishlab chiqarilgan mahsulot yoki xizmatlarni boshqa mamlakatlarga sotadi.

Import – bir mamlakat o'zida yetishmayotgan yoki samarali ishlab chiqarilmayotgan mahsulot yoki xizmatlarni boshqa mamlakatlardan sotib oladi.

Asosiy qism

Xalqaro savdo rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyoti uchun muhim vosita hisoblanadi. Bunday mamlakatlar ichki resurslari cheklangan bo'lishiga qaramay, global bozor orqali o'z mahsulotlarini eksport qilish va texnologiyalarni import qilish imkoniga ega bo'ladilar. Biroq xalqaro savdoning rivojlanayotgan davlatlar uchun bir qator yutuqlari bilan birga zararlari ham mavjud. Yutuqlari sifatida quydagilarni qarashimiz mumkin:

- iqtisodiy o'sish va rivojlanish
- texnologik yangilanish va malaka oshirish
- chegaralangan ichki bozorni kengaytirish
- investitsiyalar oqimi va boshqa omillar.

Xalqaro savdo rivojlanayotgan mamlakatlarga yangi bozorlar ochib beradi va ularning iqtisodiyotini ko'taradi. Eksport hajmining oshishi mamlakatning yalpi ichki mahsuloti (YaIM) o'sishiga turtki bo'ladi. Bu o'z navbatida ish o'rinlari yaratilishiga, daromadlarning ortishiga olib keladi va umumiy iqtisodiy rivojlanishni tezlashtiradi.

Rivojlanayotgan mamlakatlar global savdo orqali rivojlangan davlatlardan texnologiyalarni import qilish imkoniga ega bo'ladilar. Bu mamlakatlarda sanoatni modernizatsiyalash va yangi ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy qilish uchun muhimdir. Shu bilan birga, xorijiy kompaniyalar bilan hamkorlik natijasida mahalliy ishchilar malakasini oshirish imkoniyatiga ham ega bo'ladilar.

Ichki bozori kichik bo'lgan rivojlanayotgan davlatlar xalqaro savdo orqali o'z mahsulotlarini katta global bozorga olib chiqish imkoniyatini qo'lga kiritadilar. Bu ularning mahsulotlariga talabni oshiradi va turli tovarlarni ishlab chiqarishni kengaytirish imkonini beradi.

Xalqaro savdo rivojlanayotgan mamlakatlarga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimini oshiradi. Xorijiy sarmoyadorlar xalqaro bozorga chiqish orqali bu mamlakatlardagi ishlab chiqarishni rivojlantirishga intiladi. Bu esa yangi infratuzilmani yaratish, texnologiyalarni olib kirish va malakali ish o'rinlari yaratishga olib keladi.

Zararlari sifatida ichki sanoatning zaiflashishi, xomashyo eksportiga qaramlik, atrof-muhit va tabiiy resurslarga zarar va boshqa shu kabi omillarni keltirish mumkin.

Rivojlanayotgan mamlakatlarning ichki sanoati rivojlangan mamlakatlarning raqobatbardoshligi oldida zaif bo'lishi mumkin. Kichik va yangi tashkil etilgan kompaniyalar ko'pincha xalqaro miqyosdagi raqobatga dosh bera olmaydi, bu esa ularning yopilishiga yoki pasayishiga olib keladi.

Ko'p rivojlanayotgan davlatlar xalqaro savdoda asosan xomashyoga tayanadilar. Bu holat ularning iqtisodiy rivojlanishini bir tomonlama qiladi va ularni xomashyo narxlarining xalqaro bozordagi o'zgarishlariga haddan tashqari bog'liq qilib qo'yadi. Xomashyo narxlari tushib ketsa, mamlakatlar katta iqtisodiy yo'qotishlarga uchraydi.

Rivojlanayotgan mamlakatlar xalqaro savdoda faol qatnashib, xorijiy mahsulotlarning o'z bozorlariga kirib kelishini osonlashtiradi. Bu mahalliy ishlab chiqaruvchilarning bozorda

raqobatbardoshligini susaytirishi va ularning bozor ulushini yo'qotishiga olib kelishi mumkin.

Eksportga yo'naltirilgan iqtisodiyotda tabiiy resurslar ustuvor ahamiyat kasb etadi. Rivojlanayotgan mamlakatlar ko'pincha resurslarni maksimal darajada qazib olish yoki foydalanish orqali eksport hajmini oshirishga intiladilar. Bu esa atrof-muhitni ifloslanishiga, resurslarning kamayib ketishiga va ekologik barqarorlikka zarar yetkazishi mumkin.

Xalqaro savdo tizimida ko'pincha rivojlangan davlatlar o'zlari uchun qulay savdo shartlarini yaratib oladilar, rivojlanayotgan davlatlar esa noteng sharoitda qoladi. Xalqaro savdo bitimlari ko'pincha rivojlangan mamlakatlarning manfaatlariga moslashtirilgan bo'ladi, bu esa rivojlanayotgan davlatlar uchun kamsitish holatlarini yuzaga keltirishi mumkin.

Mustaqillik yillarida O'zbekiston Respublikasining tashqi savdo aloqalarini liberallashtirish borasida amalga oshirilgan chuqur islohotlar natijasida tashqi savdoning geografik va tovar tarkibida sezilarli ijobiy o'zgarishlar ro'y berdi. Bugungi kunda O'zbekiston 45 dan ortiq davlat bilan o'zaro savdo aloqalarini o'rnatib, 1991-yildagi 2,1 milliard dollardan 2021-yilda 48,9 milliard dollarga yetdi. Qo'g'irchoq hajmiga yetdi. Shu bilan birga, mahsulot va xizmatlar eksporti 25,1 milliard dollarni, import 23,8 milliard dollarni, tashqi savdo balansi 2,3 milliard dollarni tashkil etdi.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlashimiz joizki, xalqaro savdo rivojlanayotgan mamlakatlar uchun katta iqtisodiy imkoniyatlar yaratadi, xalqaro savdoning rivojlanishi davlatlar o'rtasida bozorlarning kengayishi, texnologiya almashinuvi va umumiy iqtisodiy rivojlanishni tezlashtirishga yordam beradi, ammo bunday imkoniyatlarni to'g'ri boshqarmaslik ularni jiddiy iqtisodiy va ijtimoiy muammolarga olib kelishi mumkin. Ular xalqaro bozorlarning imkoniyatlarini maksimal darajada foydalanishi uchun ichki iqtisodiyotlarini mustahkamlash, diversifikatsiya qilish va mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash siyosatini yuritishlari kerak. Shu bilan birga, ular

ekologik xavfsizlik va barqaror rivojlanishga ham e'tibor qaratishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mikroiqtisodiyot. Makroiqtisodiyot: *Darslik* / E.I.Ergashev, I.Bakiva, Sh.Fayziyev, B.Shermuxamedov; - T.: "Iqtisod-Moliya" 2019, 680 b.
2. Sh. Sh. Shodmonov, U. V. G'afurov. "Iqtisodiyot nazariyasi". T., «Fan va texnologiya» nashriyoti, 2005, 784 bet
3. Mikroiqtisodiyot. O'quv qo'llanma/ I.A.Bakiva, X.S.Xadjayev, M.Z.Muxitdinova, Sh.Sh.Fayziyev.- Toshkent: -O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2017.-436 bet.
4. Maxmudova Zilola Ma'murjon qizi/ Jahon iqtisodiyoyi va xalqaro munosabatlar-maqola/ https://www.herald.kokanduni.uz/index.php/public_html/article/download/410/199
5. lex.uz- [internetdagi O'zbekiston qonun](#) hu jjatlar ma'lumotlari milliy [bazasi](#).
6. Saitov, S. (2024). Improvement of accounting and audit in road transport enterprises. SPAST Abstracts, 2(02). Retrieved from <https://spast.org/techrep/article/view/4927>
7. Saitov S. TRANSPORT KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 41-47.
8. Saitov S. JAHON IQTISODIYOTIDA ERKIN IQTISODIY HUDUDLARNING TUTGAN O'RNI VA AHAMIYATI //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 23-31.
9. Saitov S. O'ZBEKISTONNING TASHQI SAVDOSI: RAQAMLAR, MUAMMOLAR VA YECHIMLAR //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 48-53.
10. Saitov S. KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 32-37
11. Saloxitdinov S. H. F., Mirsaidov M. TA'LIM MAJMUINI BOSHQARISH VA MEHNAT BOZORI UCHUN KADRLAR TAYYORLASH BORASIDAGI XALQARO TAJRIBALAR. – 2024.